

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN IN DE ZIEKTEWET

Huidige ziektewet

Gewijzigde ziektewet

Loongrens verzekeringsplicht

f 12.400,— gerekend op jaarbasis

Geen loongrens

Maximum dagloon

f 38,40 bij 5-daagse werkweek

f 77,— bij 5-daagse werkweek

Ziekte

Geen aanspraak op uitkering bij arbeidsongeschiktheid, voortkomend uit bedrijfsongeval of een gebrek.

Geen onderscheid naar oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.

Duur uitkering

In een tijdvak van 18 maanden maximaal over 52 weken ter zake van dezelfde ziekteoorzaak.

In de volgende perioden van 18 maanden bij herhaalde ongeschiktheid voor dezelfde ziekteoorzaak uitkering over maximaal 26 weken.

Ongeacht de ziekteoorzaak uitkering over een onafgebroken periode van 52 weken. Bij onderbreking van minder dan een maand worden uitkeringsperiodes samengeteld voor berekening van 52 weken.

Arbeidstherapie

Indien:

- de controlerend geneeskundige van oordeel is, dat het in het belang van de patiënt is dat deze passende arbeid gaat verrichten en
- de werkgever bereid is die arbeid beschikbaar te stellen tegen tenminste de helft van het normale loon, is betrokkene verplicht het werk te aanvaarden.

Wordt passende arbeid verricht, dan wordt het daarmee verdiende loon aangevuld met ziekgeld tot het oude volle loon.

Vervallen is, dat de werkgever tenminste de helft van het normale loon moet betalen.

Aanvulling op nevenstaande bepaling:

- Passende arbeid, aangeboden bij een andere werkgever moet worden aanvaard als:
 - a. het dienstverband met de oude werkgever is geëindigd;
 - b. betrokkene kennelijk blijvend ongeschikt is voor zijn oude werk;
 - c. hervatting van de oude arbeid schadelijk voor de gezondheid van betrokkene zou zijn.
-

Huidige ziektewet**Weigering van uitkering**

De uitkering kan worden geweigerd: indien de arbeidsongeschiktheid

- a) verband houdt met een als misdrijf gestelde gedraging;
- b) een gevolg is van onzedelijk gedrag;
- c) veroorzaakt wordt door een vechtof kloppartij.

Gewijzigde ziektewet

Nevenstaande weigeringsgronden zijn *vervallen*.

Nieuw zijn de volgende weigeringsgronden:

- indien de arbeidsongeschiktheid optreedt binnen een half jaar na aanvang van de verzekering, terwijl de gezondheidstoestand dit kennelijk moest doen verwachten;
- indien de werknemer zich niet als werkzoekende laat inschrijven terwijl de bedrijfsvereniging zulks van hem verlangt in verband met werkherhvatting in andere passende arbeid bij een nieuwe werkgever;
- in bepaalde situaties indien besloten is tot weigering van wao-uitkering.

Vrijstelling van de verzekering is mogelijk, indien betrokkene:

70 jaar of ouder is;
lijdende is aan slepende ziekte of gebrek;
ongeschikt of zwanger is bij indiensttreding.

Bepalingen vervallen.